

Prof. Dan Pavel
Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor
Județul Suceava
Prof. dr. Necula Doru
Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor
CE-MONT Vatra Dornei

I. Introducere

Pratoecosistemul antropizat este considerat drept agroecosistem care ființează ca o "unitate funcțională a biosferei, creată de om cu scopul obținerii de produse agricole și prin aceasta, dependentă de el" (4).

Numeroase studii au subliniat că pratoecosistemul se constituie ca un sistem complex tricompartimentat (sol-plantă-animal), ca unitate funcțională, cu dimensiunea controlată de om, alcătuit din două subsisteme (4, 5):

- biotopul (abiota) ca subsistem abiotic, reprezentat de cadrul natural cu condițiile sale fizico-chimice;
- biocenoza (biota) ca subsistem biotic, reprezentat de populațiile diferitelor specii sau comunitatea vie.

Între biotop și biocenoză ca elemente sau subsisteme se manifestă permanent interacțiuni, caracteristic sistemelor deschise, precum și între elementele constitutive ale biotopului și biocenozei.

După unii autori (6), solul este definit ca fiind corpul natural de la suprafața uscatului care conține materie vie și poate asigura creșterea plantelor. Solul este un sistem biofizico-chimic, dinamic, care asigură un ansamblu de condiții necesare creșterii vegetației naturale și cultivate, constituind suportul pentru plante, spațiu de dezvoltare a rădăcinilor, sursă de substanțe nutritive și apă.

Unele studii (2, 3, 8) au pus în evidență că solul, compartiment al prato-ecosistemului (care cuprinde sub-compartimentul mineral și organic) intra-condiționat și intercondiționat, se află în interrelație cu fitocenoza pajiștilor, considerat element esențial care realizează unitatea sistemică a vieții și mediului prin conexiuni funcționale (în special trofice) cu celelalte elemente ale biotopului și biocenozei. Soluția solului (6), prin elementele nutritive accesibile, ca rezultat a echilibrelor dinamice care se manifestă în sol, este factorul principal care asigură această unitate.

Elementele nutritive accesibile din sol, din rezerva proprie și aport uman (în mod deosebit sub formă de îngrășăminte) circulă în paralel cu fluxul de energie spre producătorii primari (compartimentul plantă) și în continuare spre consumatorii primari (compartimentul animal) sau secundari, de la un nivel trofic la altul, ca în final, prin transformări succesive ale substanțelor organice, elementele să fie puse în libertate întregind astfel ciclurile circuitelor bio-geo-chimice.

Elementele nutritive accesibile din sol, din rezerva proprie și aport uman (în mod deosebit sub formă de îngrășăminte) circulă în paralel cu fluxul de energie spre

producătorii primari (compartimentul plantă) și în continuare spre consumatorii primari (compartimentul animal) sau secundari, de la un nivel trofic la altul, ca în final, prin transformări succesive ale substanțelor organice, elementele să fie puse în libertate întregind astfel ciclurile circuitelor bio-geo-chimice.

Dacă în prato-ecosistemele folosite ca fâneață o parte din substanțe sunt îndepărtate cu recolta, în condițiile practicării pășunatului o cantitate apreciabilă de substanțe este restituită de consumatorii primari (compartimentul animal) sub formă de dejecții lichide și solide, iar o parte semnificativă din acestea sunt supuse unor noi transformări (2, 3, 5, 7).

Cercetările de pratorologie – pratorotehnică au demonstrat că, în funcție de fertilitatea solului, este determinată direct productivitatea vegetației, iar, în final, productivitatea animalelor.

Având în vedere suprafața apreciabilă a pratoecosistemelor montane de peste 2 milioane hectare și care constituie sursa principală de furaje pentru animale domestice, există argumente care au determinat în ultimii ani amplificarea cercetărilor eco-sistemice la nivelul acestor categorii de agroecosisteme. În acest sens se circumscriu și unele studii și cercetări care s-au întreprins la punctul experimental din cadrul Fermei didactice a Liceului Tehnologic Dorna Candrenilor, fiind prezentate în continuare unele aspecte cu privire la caracterizarea ecopedologică.

II. Materiale și metodă

Studiile pedologice au fost efectuate în colaborare cu OJSPA Suceava pe o suprafață de

20 ha, fiind săpate 5 profiluri. Au fost prelevate probe de sol cu scopul efectuării unor analize fizico-chimice și anume: $pH_{(H_2O)}$; H(%); N_t ; $P_{(Al)}$; $K_{(Al)}$; S.B.; SA; T; V(%); Al; analize granulometrice, conform metodologiei elaborate de ICPA București.

Câmpul experimental "Dorna Candrenilor" este situat pe unul dintre versanții cu expoziție sud-estică ai Munților Suhard (Masivul Oușoru), la o altitudine de 850-900m, cu pantă cuprinsă între 5-30%.

Teritoriul din punct de vedere geologic aparține eocenului, respectiv etajului lutețian - priabonian, alcătuit din formațiuni sedimentare aparținând flișului transcarpatic, faciesului grezos conglomerat (Bazinul Bârgău). Solurile au evoluat pe materiale rezultate din alterarea gresiilor micacifere și a diferitelor argile.

Depresiunea Dornelor căreia îi aparține comuna Dorna Candrenilor se încadrează în categoria regiunilor cu un regim termic specific depresiunilor și munților mijlocii, având în vedere altitudinea și poziția geografică la care se situează. Valorile termice ale aerului variază din vatra depresiunii față de versanții ce o înconjoară.

Poziționarea depresiunii în vestul axului carpatic înalt influențează elementele climatice prin prezența maselor de aer umed de origine atlantică ce pătrund peste rama montană vestică.

De la partenerii noștri preuniversitari

Caracterizarea eco-pedologică a prato-ecosistemului de la Ferma didactică Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor – Suceava

Temperaturi medii multianuale caracteristice

(Chiriță, 2003)

Stația meteorologică	Altitudinea	Media multianuală	Perioada de observație
Vatra Dornei	825 m	5,1° C	1909, 1910, 1914, 1915, 1938, 1948–1950, 1951, 1953-1954, 1988-1996
Poiana Stampei	915 m	4,2° C	1955-1995
Călimani (Reșițiș)	2022 m	-0,4° C	1990-1995
Câmpulung Moldovenesc	660 m	6,4° C	1936-1987
Rarău	1535 m	2,2° C	1953-1987
Cârlibaba	930 m	4,2° C	1951-1954
Rodnei (lezer)	1735 m	1,1° C	1896-1975
Bistrița	356 m	8,2° C	1953-1987

Variația valorilor termice medii anuale este influențată și de o serie de factori locali ca altitudinea, dispunerea formelor de relief, expoziția și înclinația versanților, gradul de acoperire cu vegetație.

Se constată că temperatura medie anuală este mai mică decât în alte regiuni extracarpatice situate la aceeași latitudine (Vatra Dornei 5,1° C, Poiana Stampei 4,2° C față de Câmpulung cu 6,4° C și Bistrița cu 8,2° C). Se observă că între stațiile Poiana Stampei și Vatra Dornei sunt diferențe de temperatură medie multianuală de 0,9° C la o diferență de altitudine de 100 m (Vatra Dornei 825 m, Poiana Stampei 925 m).

Din punct de vedere climatic, zona se caracterizează prin media multianuală a temperaturilor lunare de 5° C și precipitații de 750mm, fiind înregistrate frecvent inversiuni termice specifice zonei inferioare a acestei depresiuni.

Vegetația secundară a pajiștilor aparține tipului Agrostis tenuis și Festuca rubra. Condițiile ecologice din zonă au determinat procesele de pedogeneză în conturarea solurilor brune eumezobazice tipice, cu un conținut variabil de schelet, a solurilor gleice, molice și solurilor aluviale.

Caracterizarea ecopedologică pentru câmpul experimental "Dorna Candrenilor"

Nr. crt.	Specificare	Caracteristici ecologice
1.	Unitatea de sol	1.
2.	Denumirea solului	Sol brun eumezobazic cu schelet puternic în orizontul Bv
3.	Formula unității de sol	BMT _i $\frac{AGmQ_2 - SgLL/LLP}{MULg_iP_1-Q_6}$
4.	Relieful - panta (%) - expoziția	Versant uniform lung moderat înclinat (glacis) 18 S
5.	Material parental	Rezultat din alterarea gresiilor
6.	Textura 0 - 20 cm AC - B _v	Lutoasă medie Luto-argiloasă medie
7.	Conținutul în schelet (%) 0 - 20 cm AC - B _v	- 60
8.	Adâncimea apei freatice (m)	5 - 10
9.	Gradul de gleizare	-
10.	Clasa de calitate	III TS P ₁₇ Q ₃

Rezultate și discuții

Din studiile întreprinse sunt redate în sinteză caracterizarea ecologică a tipului de sol din câmpul experimental.

Din caracterizarea morfologică a solului luat în studiu, rezultă (caracterizare făcută pe orizonturi genetice).

At 0 – 10 cm, culoare brun cenușie foarte închisă (3/2 10 YR) în stare umedă și brun închisă (4/3 10 YR) în stare uscată; textura luto-argiloasă medie, structura glomerulară mică, bine dezvoltată, poros, afânat, friabil, numeroase rădăcini subțiri și fasciculate; trecere clară; reavăn.

Ap 10 – 24 cm, culoare brun închisă (4/3 10 YR) în stare umedă și brună (5/3 10 YR) în stare uscată; structură poliedrică subangulară, mică, moderat-dezvoltată; textură lutoasă medie, poros, afânat, friabil; rădăcini subțiri și rare; trecere treptată; reavăn.

AB 24 – 34 cm, culoare brună spre brun-gălbui (5/3 – 5/4 10 YR) în stare uscată și brun-gălbui (5/6 10 YR) în stare uscată; structură poliedrică subangulară mică spre medie, moderat dezvoltată, poros, slab compact, friabil; trecere treptată; reavăn.

Caracterizarea eco-pedologică a pratecosistemului de la Ferma didactică
Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor – Suceava

Însușiri fizico-chimice

Nr. crt.	Orizonturi	At	Ap	AB	Bv
1.	Adâncimi (cm)	0-10	10-24	24-34	40-50
2.	Nisip grosier (2,0-0,2 mm) %	10,71	14,88	18,03	16,29
3.	Nisip fin (0,2-0,02 mm) %	35,47	33,78	31,21	35,41
4.	Praf (0,02-0,002 mm) %	20,38	21,47	18,58	14,96
5.	Argilă (sub 0,002 mm)%	33,40	29,87	32,18	33,34
6.	Argilă fizică (sub 0,002 mm)%	49,17	45,85	45,57	43,10
7.	Textură	TT	LL	LL	TT
8.	pH în apă	5,5	6,0	6,0	6,6
9.	Humus %	5,41	2,97	1,59	1,70
10.	N total %	0,23	0,17	0,09	0,08
11.	P mobil (ppm)	4,9	1,5	3,0	1,5
12.	K mobil (ppm)	80	55	80	80
13.	Baze de schimb (SB, me la 100g sol)	15,88	16,95	16,73	21,00
14.	Hidrogen schimbabil (SH, me la 100g sol)	13,76	8,76	7,37	8,74
15.	Capacitate de schimb cationic (T, me)	29,64	24,71	24,10	29,74
16.	Grad de saturație în baze (V, %)	53,6	68,6	69,4	70,6
17.	Aluminiu mobil (me la 100g sol)	6,22	0,04	0,04	-

B_v 34 – 70 cm, culoare brun-gălbuie (5/6 10 YR) cu pete brun-roșcate (3/4 5 YR) în stare uscată; structură poliedrică subangulară medie, moderat dezvoltat; poros și fin poros; slab compact, fiabil; textură lutoasă medie; trecere foarte treptată; reavăn.

Cq₃ sub 70 cm, culoare brun-gălbuie deschisă (6/4 10 YR), structură poliedrică subangulară medie, slab dezvoltată; textură luto-argiloasă medie; numeroase fragmente de rocă (gresie micafore) în proporție de 60%, compact, poros, fin poros și reavăn.

Sol brun eumezobazic tipic cu schelet puternic în materialul parental.

Din caracterizarea însușirilor fizico-chimice ale solului rezultă că solul are preabilitate cu folosire în regim de pășuni și fânețe.

IV: Concluzii

Din studiile ecopedologice întreprinse rezultă:

1. În zona experimentală ponderea este deținută de cambisoluri care reprezintă 91,5 % și au ca orizont diagnostic Bv (cambic) fiind incluse și solurile brune-eumezobazice studiate cu grad de saturație în baze V% > 55%.

2. Procesul de pedogeneză s-a produs în condiții de umiditate ridicată și temperaturi relativ scăzute. Alterarea, levigarea și debazificarea este slabă până la moderată (fără migrarea argilei) fără a se contura un orizont Bt (cu diferențiere texturală).

3. Solurile care au evoluat sunt de tipul At-Ao-AB-Bv-C. Însușirile fizico-chimice, în mod deosebit în orizonturile unde înrădăcinarea este puternică asigură condiții favorabile pentru vegetația pajiștilor. Reacția moderat acidă, conținutul bogat în humus și N total și gradul de aprovizionare mijlocie cu K mobil și foarte

scăzut în P mobil, precum și gradul de saturație în baze, sunt indicii care impun aplicarea amendamentelor, fertilizarea organo-minerală sau minerală cu un aport de N -150, K₂O - 50, P₂O₅ -50.

4. Nota de bonitare (conform metodologiei ICPA) acordată pentru pajiști este de: 73 pentru pășuni și 58 pentru fânețe, comparativ cu 29 - 39 pentru pomi fructiferi, 42 pentru cereale păioase, 23 - 29 pentru porumb și sfeclă de zahăr .

Deci se impun lucrări prateculturale pentru îmbunătățirea acestor pajiști care asigură în proporție covârșitoare baza furajeră pentru erbivorele rumegătoare din zona montană.

Bibliografie selectivă

- Chiriță, V., 2003 – Depresiunea Dornelor - studiu fizico-geografic, Editura Universității Suceava.
- Mihai, Ghe., 1998 – Contribuții la elaborarea unor tehnologii de folosire de folosire intensivă a pajiștilor din Depresiunea Maramureșului, Tipo Agronomia Cluj Napoca.
- Păcurar F., Rotar I., 2014 - Metode de studiu și interpretare a vegetației pajiștilor, Ed. Risoprint.
- Puia, I., și Soran, V., 1987 – Agroecologie, Tipo Agronomia Cluj Napoca.
- Puia, I., ș.a., 1991-Cultura pajiștilor și plantelor furajere, Ed. Didactică și Pedagogică, București.
- Rotar I., Vidican, R., Sima, N., 2005 - Cultura pajiștilor și a plantelor furajere – Ghid practic, Ed. Risoprint Cluj Napoca.
- Sima N., 2003 - Cercetări privind producția sustenabilă (durabilă) de furaje pe pajiști montane de Festuca rubra, USA-MV Cluj-Napoca. Teză de doctorat.
- Sima N., 2006 - Ecopratologie, Ed. Accent, Cluj-Napoca.

De la partenerii noștri preuniversitari

Caracterizarea eco-pedologică a prato-ecosistemului de la Ferma didactică Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor – Suceava

Hărți ale fermei didactice a Liceului Tehnologic Dorna Candrenilor, Suceava
(Sursa: autorul)

